

Vahdet-i Vücûd Düşüncesinde Tevhid Yorumu Olarak Fenâ ve Bekâ Kavramları

Zeliha Öner

Öz

Konu ve Amaç: Bu çalışma, tasavvuf düşüncesinin temel kavramlarından olan fenâ ve bekâyı, özellikle vahdet-i vücûd nazariyesi çerçevesinde tevhid merkezli bir yorum olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Erken dönem sûfîlerinden itibaren ahlâkî ve mânevî tecrübenin temel kavramları olarak ele alınan bu iki terimin, İbnü'l-Arabî ve takipçileriyle birlikte ontolojik bir derinlik kazandığı görülmektedir. Çalışmanın temel amacı, fenâ ve bekâ kavramlarının tevhid anlayışının epistemolojik ve ontolojik boyutlarını nasıl yansıttığını ortaya koymaktır.

Yöntem: Araştırmada nitel yöntem benimsenmiş olup klasik tasavvuf metinleri üzerinden kavramsal ve metin merkezli analiz yöntemi uygulanmıştır. Özellikle erken dönem sûfî literatürü ile İbnü'l-Arabî, Konevî ve Kayserî çizgisindeki temel metinler incelenerek fenâ ve bekâ kavramlarının tarihsel ve teorik dönüşümü değerlendirilmiştir.

Bulgular: Bu çalışma neticesinde, fenâ ve bekâ kavramlarının ilk dönem tasavvuf düşüncesinde ağırlıklı olarak nefis tezkiyesi, ahlâkî arınma ve mânevî tekâmül bağlamında ele alındığı; vahdet-i vücûd düşüncesinde ise söz konusu kavramların tevhidin ontolojik yorumu çerçevesinde daha kapsamlı bir anlam alanı kazandığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda fenâ, kulun müstakil varlık ve benlik iddiasının çözülmesini; bekâ ise Hakk'ın isim ve sıfatlarıyla kâim olma hâlini ifade etmektedir.

Sonuç: Sonuç olarak fenâ ve bekâ kavramları, vahdet-i vücûd düşüncesinde tevhidin teorik bir kabulün ötesine geçerek mânevî tecrübe, ontolojik şuur ve irfânî tahakkuk zemininde yeniden yorumlanmasını sağlayan temel tasavvufî kavramlar olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle söz konusu kavramlar, tasavvuf geleneğinde tevhidin yaşanan, idrak edilen ve varlık düzeyinde gerçekleştirilen boyutunu açıklayan temel unsurlar arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Fenâ, Bekâ, Vahdet-i Vücûd, Tevhid.

The Concepts of Fanâ' and Baqâ' as an Interpretation of Tawhîd in the Thought of Wahdat al-Wujûd

Abstract

Subject and Purpose: This study aims to examine the concepts of fanâ' and baqâ', which are among the fundamental notions of Sufi thought, as a tawhîd-centered interpretation within the framework of the doctrine of wahdat al-wujûd. Although these concepts were initially addressed as key terms of ethical and spiritual experience by early Sufis, they

Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi, seelvan.oksuzoglu@gmail.com
Assist. Prof., Aksaray University, Faculty of Islamic Sciences, Aksaray-Türkiye

This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.
Bu makale en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal yazılımı ile taranmıştır.

Zeliha Öner. "Vahdet-i Vücûd Düşüncesinde Tevhid Yorumu Olarak Fenâ ve Bekâ Kavramları".
Mutalaa 6/1 (Haziran 2026), 41-55

ORC ID: orcid.org/0000-0001-8119-6495
ROR ID: ror.org/026db3d50
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.21131480

Geliş tarihi: 23.04.2026
Kabul tarihi: 27.06.2026

gained a deeper ontological and gnostic dimension in the works of Ibn al-‘Arabî and his followers. The primary objective of the study is to reveal how the concepts of fanâ’ and baqâ’ reflect the epistemological and ontological dimensions of the understanding of tawhîd.

Method: The study adopts a qualitative approach and employs conceptual and text-based analysis through classical Sufi sources. In this context, the historical and theoretical transformation of the concepts of fanâ’ and baqâ’ is evaluated through the examination of early Sufi literature together with the major texts of Ibn al-‘Arabî, al-Qûnawî, and al-Qayşarî.

Results: The findings indicate that in early Sufi thought the concepts of fanâ’ and baqâ’ were primarily associated with the discipline of the self, ethical purification, and spiritual perfection, whereas within the doctrine of wahdat al-wujûd their semantic framework expanded toward an ontological interpretation of tawhîd. In this respect, fanâ’ denotes the dissolution of the servant’s claim to independent existence and selfhood, while baqâ’ refers to subsistence through the divine names and attributes.

Conclusions: The concepts of fanâ’ and baqâ’ emerge in the thought of wahdat al-wujûd as key notions that explain how tawhîd moves beyond a merely doctrinal principle and becomes an existential experience, ontological realization, and gnostic fulfillment. In this sense, these concepts should be understood as the lived and actualized interpretation of tawhîd within Sufi thought.

Keywords: *Sufism, Fanâ’, Baqâ’, Wahdat al-Wujûd, Tawhîd.*

Giriş

Fenâ ve bekâ kavramları, tasavvuf düşüncesinin en temel ve en hassas meseleleri arasında yer almaktadır. Sûfî tecrübenin derinliğini açıklayan bu iki kavram, seyr ü sülûkun nihâyetinde insanın beşerî kayıtlarından sıyrılarak ilâhî hakikatle kurduğu ilişkinin mâhiyetini anlamada merkezî bir yere sahiptir. İlk dönem sûfîlerinden itibaren fenâ, kulun nefsi ve benlik temelli varlık iddiasından uzaklaşması, bekâ ise bu çözümlüşün ardından ilâhî isim ve sıfatların tecellîsiyle yeni bir idrak mertebesine ulaşması şeklinde yorumlanmıştır. Nitekim Ebû Saîd el-Harrâz ile sistematik bir kavramsal çerçeveye kavuşan bu iki terim, tasavvuf düşüncesinin sonraki dönemlerinde farklı teorik açılımlarla daha da derinleşmiştir.

Son dönem akademik çalışmalarda fenâ ve bekâ kavramlarının tarihsel ve kavramsal dönüşümünün vurgulandığı görülmektedir. Büşra Canbaz ve Abdürrezzak Tek, Cüneyd-i Bağdâdî ile İbnü’l-Arabî’nin görüşleri bağlamında fenâ kavramının sûfî terbiyenin ahlâkî bir unsuru olmaktan çıkarak metafizik bir mâhiyet kazandığını tespit etmiştir. Benzer şekilde Mehmet Yavuz Şeker, vahdet-i vücûd öncesi sûfîlerin tevhid anlayışını Bâyezîd-i Bistâmî (öl. 234/848 [?]) üzerinden değerlendirerek fenâ ile tevhid arasındaki ilişkinin erken dönem sûfî düşüncede nasıl kurulduğunu göstermiştir. Faruk Özdemir’in Kur’ân’da bekâ ve fenâ kavramlarının semantik gelişimini ele alan çalışması ise bu kavramların tasavvufî literatürde kazandığı anlam katmanlarının daha geniş bir metinsel arka plana sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar, kavramların tarihsel, semantik ve irfânî boyutlarını ortaya koymakla birlikte, özellikle vahdet-i vücûd düşüncesi bağlamındaki tevhid merkezli ontolojik yorumları müstakil ve bütüncül bir şekilde ele alma konusunda sınırlı kalmaktadır. Bu çalışma, fenâ ve bekâ kavramlarını vahdet-i vücûd nazariyesi ekseninde ele almaktadır. Bu sebeple mesele, söz konusu nazariyenin en güçlü temsilcilerinden biri olan İbnü’l-Arabî’nin eserleri ve onun etrafında teşekkül eden şerh geleneği üzerinden değerlendirilecektir. İbnü’l-Arabî’nin varlık anlayışında kesret, Hakk’ın farklı mertebelerdeki tecellîlerinden ibârettir. Hakîkî vücûd ise yalnızca Hakk’a mahsustur. Bu bakımdan fenâ, kulun kesrete bağlı benlik iddiasından tedricî olarak

sıyırılıp hakîkî vücûdu idrak etmesi şeklinde anlaşılmaktadır. Bekâ ise bu idrâkin Hakk'ın isim ve sıfatlarının tecellîleriyle süreklilik kazanmış hâlidir.

Klasik metafizik terminolojide kendi zâtı ile kâim olan varlığa cevher, kendi başına kâim olmayıp başka bir varlığa bağlı olarak bulunan şeye ise âraz denilmektedir. Bu ayrım, fenâ ve bekâ kavramlarının tasavvufî anlamlarının ötesinde ontolojik temelleri bakımından da değerlendirilmesine imkân vermektedir. Özellikle İbnü'l-Arabî'nin *Fuşûşü'l-hikem*'i ile bu eser etrafında oluşan Konevî, Kayserî ve Ankaravî çizgisindeki şerh geleneği, fenâ ve bekâyı tevhid düşüncesinin irfânî ve ontolojik açılımı olarak değerlendirmiştir.

Bu çerçevede çalışma, fenâ ve bekâ kavramlarını tasavvufî tecrübe alanındaki anlamlarından hareketle, vahdet-i vücûd düşüncesinde tevhîdin ontolojik yorumu bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. İlk olarak kavramların tasavvufî ve ontolojik zemini ele alınacak, ardından tetricî mertebeleri ve bu kavramlarla irtibatlı diğer tasavvufî terimler değerlendirilecektir. Son olarak fenâ ve bekânın tevhid düşüncesiyle kurduğu ilişki, özellikle vahdet-i vücûd nazariyesi bağlamında analiz edilecektir.

1. Fenâ ve Bekâ Kavramlarının Tasavvufî ve Ontolojik Zemini

Fenâ ve bekâ kavramları, tasavvuf düşüncesinin ilk dönemlerinden itibaren seyr ü sülûkün nihâyetinde ulaşılan hâli ifade eden merkezî kavramlar arasında yer almaktadır. İlk sûfiler, insanın nefsânî olandan tetricîden sıyrılışını fenâ, ilâhî isim ve sıfatların tecellîsiyle kemâle erişmesini ise bekâ kavramı ile açıklamışlardır. Nitekim Cüneyd-i Bağdâdî'nin tasavvufu “Hakk'ın seni sende öldürmesi ve kendisiyle diriltmesidir” şeklindeki târifi, bu sürecin mâhiyetini özlü biçimde ortaya koymaktadır.¹ Burada fenâ, enâniyetin çözüldüğünü, bekâ ise kulun Hak ile kâim hâle gelişini ifade etmektedir.²

Sözlükte fenâ, kulun benliğinin Allah'ın varlığında yok olması, eşyanın nazardan silinmesi, kendi fiilini göremez hâle gelmesi ve kesret âleminin kayıtlarından sıyrılarak Hakk'ın tasarrufu altına girmesi, Hak'la bâkî olma, şeklinde tanımlanmaktadır.³ Bu tanım, fenânın idrak ve varlık düzleminde yaşanan derin bir dönüşümü de ihtivâ ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte fenâ kavramının tam anlamıyla anlaşılması, onun tabîî tamamlayıcısı olan bekâ ile birlikte ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Zira sûfî tecrübede çözüldüğü, ilâhî tecellî ile yeniden inşâ edilen bir şuur ve varlık idrâkiyle kemâle ermektedir.

Sûfî tecrübede fenâ ve bekâ, birbirini takip eden iki merhale olmanın ötesinde, kulun ilâhî ahlâk ile tahalluk sürecini ifade eden ve birbirini tamamlayan iki hâl olarak temâyüz etmektedir.

İbnü'l-Arabî öncesi dönemde fenâ ve bekâ düşüncesi, ilâhî ve beşerî alanların ayrımını esas alan bir varlık anlayışına dayanmaktaydı⁴. Bu yaklaşıma göre fenâ, beşerî vasıfların izâlesi, bekâ ise bu vasıfların yerine ilâhî sıfatların tahakkuk etmesi şeklinde anlaşılmıştır.

¹ Mustafa Kara, “Fenâ”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1995), 12/333-334. Süleyman Ateş, “Cüneyd-i Bağdâdî”, *İslam Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 8/120.

² el-Affî Ebû'l-Alâ, *Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Tasavvuf Felsefesi*, çev. Mehmet Dağ (Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1975), 125.

³ Kara, “Fenâ”, 12/333-335. Annemarie Schimmel, *İslâmın Mistik Boyutları*, çev. Ergun Kocabıyık (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2012), 62.

⁴ Abdullah Kartal, *İlâhî İsimler Teorisi* (İstanbul: Hayy Kitap, 2009), 107. Ayrıca, fenâ ve bekâ kavramlarının ilk dönem sûfî literatürde ahlâkî ve irfânî merhaleler olarak ele alınışına dair ayrıntılı bir incelemek için bk. Tuğçe Özer Kır, *Erken Dönem Eserlerinde Fenâ Ve Bekâ Kavramlarının Tasavvufun Seyrindeki Yeri* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2019).

Bununla birlikte İbnü'l-Arabî ve onu takip eden sûfî metafizik geleneği, varlığın ilâhî ve beşerî olmak üzere birbirinden mutlak biçimde ayrıldığı bir tasnifi kabul etmemektedir.⁵

İbnü'l-Arabî, beşerî ve ilâhî vasıfları keskin biçimde ayırıştırmak yerine, insanda mevcut bulunan ilâhî tecellilerin yanlış kullanımının mezmûm ahlâka, yerli yerinde tezâhürünün ise kemâl ve tevhid idrâkine götürdüğünü kabul etmektedir. Bu sebeple fenâ, tevhid şuurunun derinleştiği ontolojik bir merhale olarak ortaya çıkmaktadır. Bekâ ise bu merhalenin ardından kulda ilâhî isim ve sıfatların daha yetkin biçimde tecellî ettiği, insanın hakikatle irtibatını süreklilik içinde sürdürdüğü bir hâli ifade etmektedir.

1.1. Fenâ ve Bekânın Tadrîcî Mertebeleri: Ahlâkî Tecrübeden Ontolojik Yoruma

Fenâ ve bekâ, geleneksel tasavvuf düşüncesinde tadrîcî biçimde gerçekleşen ahlâkî ve mânevî tekâmül mertebelerini ifade etmektedir. Seyr ü sülûk sürecinde kulun beşerî vasıflardan ve nefsin mezmûm hasletlerinden arındırılması fenâ, bunun yerine ilâhî isim ve sıfatların tecellilerine mazhar olarak kemâle ermesi ise bekâ kavramıyla açıklanmaktadır. Bekâ, fenâdan daha üstün bir hâl olarak nitelendirilmektedir.⁶ Bu yönüyle her iki kavram, sûfî terbiyenin aşamalı yapısını yansıtan temel merhaleler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tadrîcî mânevî yükselişin klasik örneklerinden biri Ferîdüddin Attâr'ın *Mantıku't-tayr*'ında yer alan yedi vadi tasnifidir. Attâr'ın seyr ü sülûkün nihâî merhalelerinden biri olarak zikrettiği fenâ vadisi, sâlikin benlik iddiasından bütünüyle sıyrılarak Hakk'ın tecellisi karşısında kendi varlığını görmez hâle gelmesini ifade etmektedir. Bu yönüyle fenâ vadisi, tasavvufî tecrübede kesret idrâkinin çözülerek vahdet şuuruna yönelişin sembolik anlatımlarından biri olarak değerlendirilebilir.⁷ Sûfîler, seyr ü sülûkü vahyin işaretleri doğrultusunda tadrîcî bir mârifet süreci olarak da ele almışlardır. Hakikate ulaşma yolunda bu süreç genellikle ilme'l-yakîn, ayne'l-yakîn ve hakka'l-yakîn mertebeleriyle açıklanmıştır. Tasavvuf literatüründe bu mertebeler taalluk, tahalluk ve tahakkuk kavramlarıyla da ifade edilmektedir.⁸ Tasavvuf literatüründe nefsin kötü hasletlerden arındırılması (tahallî) ve güzel hasletlerle donatılması süreci, taalluk, tahalluk ve tahakkuk aşamalarıyla birlikte, birbirini tamamlayan bir mânevî tekâmül süreci olarak değerlendirilmektedir.

İbnü'l-Fârız (öl. 632/1235)'ın *Tâiyye Kasidesi*'nin ilk şârihi Fergânî (öl. 699/1300) şerhinin mukaddimesinde vahdet ve sülûk anlayışını dört asıl çerçevesinde teorik olarak ortaya koymuş⁹, sülûkun amelî boyutunu ise üç temel kısım halinde tasnif etmiştir. Ona

⁵ Fenâ kavramının Cüneyd-i Bağdâdî'den İbnü'l Arabî'ye uzanan süreçte tasavvufî terbiye yönteminden metafizik bir meseleye dönüşümü hakkında ayrıntılı değerlendirmeler için bk. Büşra Canbaz - Abdürrezzak Tek, "Cüneyd-i Bağdâdî ve İbnü'l-Arabî'nin Görüşleri Bağlamında Fenâ Kavramının Tasavvufî Terbiye Yönteminden Metafizik Bir Konuya Dönüşmesi", *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 13/1 (15 Mart 2026), 24-43.

⁶ Muhyiddin İbn Arabî, *Fütuhât-ı Mekkiyye*, çev. Ekrem Demirli (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2008), 9/292.

⁷ Attâr'ın fenâ vadisi tasviri, İbnü'l Arabî'de kavramsal bir çerçeve kazanan fenâ düşüncesinin sembolik ve irfânî anlatımı olarak okunabilir. Bkz. Ebû Hâmid Ferîdüddîn Muhammed b. Ebî Bekr İbrâhîm-i Nisâbüri Attâr 618/1221, *Attarname ve Mantıkü't-tayr*, thk. tahkik: Ahmen Naci el-Kaysi (Dımaşk: Dâru Ninevâ, 2015). Ferîdüddin Attâr, *Mantık Al-Tayr*, çev. Abdulbâki Gölpinarlı (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006).

⁸ Seyyid Hüseyin Nasr, *Bilgi ve Kutsal*, çev. Yusuf Yazar (İstanbul: İz Yayıncılık, 2001), 338.

⁹ Fergânî, şerhin mukaddimesinde vahdet ve sülûk anlayışını dört asıl çerçevesinde ele almaktadır. Buna göre ilk asıl zât mertebesi, ilk ve ikinci taayyün ile esmâ ve sıfat mertebelerini; ikinci asıl ceberût, melekût ve ervâh âlemini; üçüncü asıl misal ve cisim mertebesi ile Âdem'in zuhûrunu; dördüncü asıl ise insanın mertebeleri, halleri ve seyr ü sülûkün keyfiyetini konu edinmektedir. Bu tasnif, fenâ ve bekânın ahlâkî hâller

göre ilk merhale bidâyet yahut rücû seyridir. Bu merhale, sâlikin hayvânî tabiatın arzularından arınmasını ifade etmektedir. Bu kısmın temel makâmları tevbe, i'tisâm ve riyâzettir. Özellikle i'tisâm makâmı içerisinde Hakk'ın esmâ ve sıfâtıyla makâm-ı İslâm'da taalluk, makâm-ı îmanda tahalluk ve makâm-ı ihsânda tahakkuk mertebelerinin zikredilmesi dikkat çekicidir. Böylece taalluk, tahalluk ve tahakkuk silsilesi, seyr ü sülûkün teorik omurgasını oluşturan temel kavramlar olarak görünmektedir. İkinci merhale olan ebvâb, zâhirden bâtına doğru gerçekleşen seyr olarak tanımlanmıştır. Bu bölümde zühd, vera' ve hüzn gibi makâmlar üzerinden sâlikin iç dünyasında daha derin bir arınma süreci tasvir edilmektedir. Üçüncü merhale olan muâmelât ise önceki iki kısımda elde edilen hâllerin tahakkuk ettiği aşamayı göstermektedir. Bu kısımda ihlâs, murâkabe ve tevfiz makâmları öne çıkmaktadır¹⁰. Fergânî'nin özellikle Herevî'nin *Menâzîl'*inde yer alan ilk üç bâbı esas alarak bu mertebeleri açıklaması, fenâ ve bekânın klasik sûfi tecrübedeki tadrîcî yapısını daha sistematik biçimde görünür kılmaktadır.

Fergânî'nin “eğer sâlik bu üç kısımda yer alan dokuz mertebede nefsinden fenâ bulursa, onda kesretin hükümleri örtülür ve vahdet zâhir olur”¹¹ şeklindeki ifadesi, fenâ ile vahdet arasındaki irtibatı açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım, fenâ ve bekâ ilişkisinin ahlâkî arınma sürecini aşarak kesret idrâkinin çözülüp vahdet şuûrunun zuhûr ettiği ontolojik ve irfânî bir merhâleye işaret ettiğini göstermektedir.

İbnü'l-Arabî'nin eserlerinde fenâ kavramı farklı mertebelerde ele alınmakta ve bu mertebeler seyr ü sülûk sürecinin tadrîcî mâhiyetini açık biçimde ortaya koymaktadır. Nitekim o, fenânın aşamalarını sırasıyla günahlardan fenâ¹², kulların fiillerinden fânî olmak, yaratıkların niteliklerinden fânî olmak¹³ ve nihayet kendi zâtından fânî olmak şeklinde açıklamaktadır¹⁴. Özellikle kulun kendi fiillerinden fânî olması, fiilin hakîkî fâilin Allah olduğunu idrak etmesi ve fiilleri varlık perdesinin ötesinde ilâhî kudrete nispet etmesi anlamına gelmektedir¹⁵. Bu aşamalı yapı, klasik tasavvufun temel kavramlarından biri olan terk anlayışını da hatırlatmaktadır. Zira sonraki dönemlerde, terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî ve terk-i terk şeklindeki sıralama da kulun mâsivâdan tadrîcî biçimde uzaklaşmasını ifade etmektedir. Bu bağlamda fiillerden, sıfatlardan ve nihayet zâttan fânî olmak, esasında tevhid idrâkinin merhale merhale derinleşmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirilebilir.

Fenâ ve bekânın seyr ü sülûkün neticesinde birbirini tamamlayan iki temel hâl olduğu daha önce ifade edilmişti. Nitekim İbnü'l-Arabî de bu iki kavramı birbirinden ayrılmaz iki merhale olarak ele almakta, fenâyâ ulaşmadan bekânın tahakkuk etmeyeceğini belirtmektedir. Bu anlamda ancak fânî olan kimse bâkî olarak nitelenebilir¹⁶. Ona göre bekâ, fenâdan daha üstün bir mertebedir. Zira bekâ, insanın Hakk'ın nitelikleriyle kâim olması ve varlığını bu sıfatlar üzerinden sürdürmesi anlamına gelmektedir¹⁷.

olmanın ötesinde ontolojik ve irfânî bir seyrin temel merhaleleri olarak anlaşılması bakımından önem arz etmektedir.

¹⁰ Fergânî, *Müntehâ'l-medârik* (Beirut: Dârü'l-kutubi'l-ilmîyye, 2007), 1/127-128.

¹¹ *Müntehâ'l-medârik*, 1/130.

¹² *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 9/285.

¹³ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 9/287.

¹⁴ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 9/288.

¹⁵ Muhyiddin İbn Arabî, *Fütuhât-ı Mekkiyye*, çev. Ekrem Demirli (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2008), 7/72.

¹⁶ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 9/293.

¹⁷ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 9/292.

İlk aşama olan fenâ hâlinde kul, kendi varlığının vehimden ibaret olduğunu, hakiki varlığın ise yalnızca Hakk'a ait bulunduğunu idrak eder. İkinci aşama olan bekâ hâlinde ise kul, Hakk'ın nitelikleriyle vasıflanır ve bu tecellilerin mazhârî hâline gelir¹⁸. Bu durum, kurb-ı ferâiz ve kurb-ı nevâfil kavramlarıyla da yakından ilişkilidir. Söz konusu kavramlar, kulun farz ve nâfile ibâdetler yoluyla Hakk'a yakınlaşması neticesinde görme, işitme ve bilme fiillerinde ilâhî tecellîye mazhar olmasını ifade etmektedir. Böylece varlık vehminden kurtulan kul, gördüğünü, işittiğini ve bildiğini Hak vasıtasıyla idrak eder¹⁹. Kendisinin Hakk'ın fiillerinin tecellî ettiği bir mahal, Fâil-i Mutlak'ın ise Hak olduğunu kavrar.

Diğer taraftan sûfiler, söz konusu süreci çoğu zaman sembolik bir ölüm tecrübesi şeklinde, “ölmeden önce ölmek” anlayışı bağlamında nitelendirmişlerdir. Bu yönüyle fenâ hâli, mânevî ölüm tecrübesiyle doğrudan ilişkilendirilebilir. Nitekim mevt-i ebyaz, mevt-i ahdar, mevt-i esved ve mevt-i ahmer şeklinde zikredilen dört ölüm mertebesi, nefsin kötü özelliklerden arındırılması ve ahlâkî bakımdan yetkinleşmesini ifade etmektedir²⁰.

İbnü'l Arabî'nin “insanı belli bir şeyden fânî kılan sebep, kendisiyle bâkî olduğun sebeptir”²¹ cümlesi, fenâ ile bekânın birbirinden kopuk iki merhale olmadığını, aksine aynı irfânî sürecin birbirini tamamlayan iki tezahürü olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre fenâ kesret idrâkinin çözülmesini, bekâ ise vahdet şuûrunun kulda süreklilik kazanmasını ifade etmektedir.

İbnü'l-Arabî, geleneksel tasavvufun fenâ ve bekâyâ yüklediği ahlâkî muhtevâyı muhâfaza etmiştir. Bununla birlikte bu kavramları bireysel mânevî tecrübe düzeyinde bırakmamış, onlara ontolojik bir anlam da kazandırmıştır. Onun yaratılış anlayışında fenâ ve bekâ, “tecellî mertebesi, tekrar kabul etmez”²² ve “Varlıkta tekrar yoktur”²³ ilkesi ekseninde âlemin her an yeniden var olması ve yok olması anlamına gelmektedir. Eş'arîlerin cevher-âraz teorisinde ‘âraz, iki anda bâkî kalmayan’ şey olarak tanımlanmıştı. İbnü'l-Arabî de bu yaklaşımı benimseyerek âlemin iki anda bâkî kalmayan ârazlardan meydana geldiğini belirtmektedir. Tekrar sayılan şeyin, duyunun algılayamadığı, benzerlerin varlığı olduğunu ifâde etmektedir²⁴. Buna göre Hak her an yeni bir tecellî ile âlemi yeniden yaratmaktadır. Bunun nedeni, “O her gün bir iştedir”²⁵ âyetidir. Her tecellî, önceki varlık hâlinin ortadan kalkması ve yeni bir varlık hâlinin ortaya çıkması demektir²⁶. Nitekim bunu “tecellîde fenâ ve bekâ” şeklinde ifade etmektedir. Keşif ehlinin her nefeste yeni bir tecellî neticesinde bir yaratılışın ortadan kalkıp başka bir yaratılışın meydana geldiğini müşâhede ettiğini söylemesi de bunu göstermektedir²⁷. Böylece geleneksel tasavvufta daha çok bireysel bir mânevî tecrübe olarak ele alınan fenâ ve bekâ, İbnü'l-Arabî düşüncesinde insanın ve âlemin var olma biçimini açıklayan ontolojik kavramlar hâline gelmiştir.

¹⁸ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 9/289.

¹⁹ Süleyman Ateş, “Kurb”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 26/433. Muhyiddin İbnü'l-Arabî, *Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi (çeviriyazı)*, ed. Mustafa Tahralı... [ve ötekiler], çev. Ahmed Avni Konuk (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2024), 1/390.

²⁰ Abdurrezzak Kâşânî, *Tasavvuf Sözlüğü*, çev. Ekrem Demirli (İstanbul: İz Yayıncılık, 2004), 545.

²¹ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 9/293.

²² Muhyiddin İbn Arabî, *Fütuhât-ı Mekkiyye*, çev. Ekrem Demirli (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2007), 2/366.

²³ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 7/282.

²⁴ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 7/282.

²⁵ *Er-Rahmân* 55/29.

²⁶ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2007, 2/14.

²⁷ İbnü'l-Arabî, *Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi (çeviriyazı)*, 1/777.

İbnü'l Arabî'nin özellikle *Fütûhât*'ta ortaya koyduğu fenâ tasnifi, kavramın ahlâkî arınmadan ontolojik tevhid idrâkine uzanan tadrîcî yapısını açık biçimde göstermektedir. İlk mertebeler günah, fiil ve sıfat düzeyindeki arınmayı ifade ederken, daha ileri mertebelerde sâlikin kendi zâtından, âlemden ve nihayet Hakk'a dâir nispetlerden dahi fânî olduğu daha derin irfânî merhaleler ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte fenâ, kesret idrâkinin çözülmesi ve vahdet şuûrunun tadrîcen zuhûr etmesi şeklinde anlaşılmaktadır.

Fenâ kavramının tasavvuf düşüncesindeki anlam alanı, onunla irtibatlı diğer kavramlar dikkate alınmadan tam olarak anlaşılabilir. Zira seyr ü sülûk sürecinin farklı merhaleleri sûfiler tarafından birbirini tamamlayan çeşitli kavramlarla ifade edilmiştir. Bu nedenle fenânın anlam çerçevesini genişleten kavramlara ayrıca temas etmek yerinde olacaktır.

2. Fenâ ile İrtibatlı Kavramlar

Fenâ kavramı, tasavvuf literatüründe müstakil bir kavram olarak ele alınmakla birlikte, aynı kavramsal çerçevede yer alan birçok terimle irtibatlı şekilde ele alınmaktadır. Fakr, tahallül, ubûdiyet, terk ve cem-fark gibi kavramlar, fenâ düşüncesiyle paralel biçimde Tanrı'nın âlemle ve insanla kurduğu ilişkinin mâhiyetine dâir önemli açıklamalar sunmaktadır. Bu kavramlar, fenâ tecrübesinin ahlâkî, metafizik ve irfânî boyutlarını görünür kılmakta, seyr ü sülûk sürecinin farklı merhalelerini daha anlaşılır hâle getirmektedir.

Bu kavramlar arasında fakr, fenâ ile en yakın irtibat kurulan terimlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Cüneyd-i Bağdâdî'nin tasavvufun üzerine kurulu olduğu sekiz hasletten biri olarak zikrettiği fakr, seyr ü sülûkün esaslarından biri kabul edilmiştir²⁸. Her ne kadar ilk dönem sûfilerinde ahlâkî bir muhteva içerisinde metafizik unsurlara rastlanmakta ise de, söz konusu kavram İbnü'l-Arabî ile birlikte kapsamlı bir ontolojik ve metafizik sistem içerisinde temellendirilmiştir.

Fakr kavramına önem veren sûfiler, zamanla bu kavramı fenâ ve kulluk anlayışıyla irtibatlandırmışlardır. Bu çerçevede kul, sahip olduğunu düşündüğü her şeyin hakikatte Hakk'a âit olduğunu idrak ettiğinde, benlik ve sahiplik iddiasından sıyrılarak fenâ mertebesine yönelmektedir. Bu yönüyle fakr, tevhid şuurunun derinleştiği temel irfânî merhalelerden biri olarak görülmüştür. Tasavvuf literatüründe fakr, zâhirî ve bâtinî olmak üzere iki şekilde ele alınmış, özellikle bâtinî fakr kulun beşerî sıfatlardan arınarak kendisini herhangi bir şeye mâlik görmemesi şeklinde anlaşılmıştır. Bu anlamıyla fakr, fenâ-i sîfât ile doğrudan irtibatlıdır²⁹.

İbnü'l-Arabî, filozofların vücûb-îmkân ayrımını kabul etmekle birlikte, bunu iki ayrı varlık alanı şeklinde değil, tek varlığın iki görünümü olarak yorumlamaktadır. Bu noktada kul ile Rab arasındaki ontolojik nispet ortadan kalkmamakta, aksine her şey bir hakikat olmakla birlikte Hak ile özdeşleşmemektedir. Kul kulluğunu, Rab ise rubûbiyetini muhafaza etmektedir. Bütün sûretlerin ve onlara ait niteliklerin üstünde ise tek Zât bulunmaktadır.³⁰ İmkân niteliğine sahip olan âlem, yokluk hâlinde bir var edene muhtaç olduğu gibi, var olduktan sonra da varlığını sürdürebilmek için Hakk'ın feyzine ihtiyaç

²⁸ Konu hakkında tafsilatlı bilgi için bk. Zehra Betül Aksoy, *Cüneyd-i Bağdâdî'de İnsanın Kemali* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2021). Süleyman Gökbulut, "Cüneyd'in Sekiz Şartı", *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 2/36 (2012), 201-231.

²⁹ Süleyman Uludağ, "Fakr", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1995), 12/133.

³⁰ el-Afîfî, *Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'nin Tasavvuf Felsefesi*, 34.

duymaktadır. Kur'an'daki "Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Zengin ve övülmeye layık olan yalnızca O'dur"³¹ âyeti bu bağlamda merkezi bir anlam taşımaktadır. Tanrı'nın vâcibu'l-vücûd, yani zorunlu varlık olması O'nun Ğanî oluşunu, âlemdeki varlıkların mümkün ve hâdis olması ise fakr hâlini ifade etmektedir. Mümkün varlıkların hem var olmak hem de varlıklarını sürdürmek için bir tercih ediciye muhtaç olmaları, onların ontolojik bakımdan fakir oluşlarını göstermektedir. Nitekim İbnü'l-Arabî'nin "mümkün, hem varlık hem yokluk hâlinde fakir kalmayı sürdürür"³² sözü bu anlamı açıkça ortaya koymaktadır.

Fakr ve Ğinâ kavramlarına yüklenen bu anlamlar, hem metafizik hem de ahlâk alanında geniş yorumlara imkân vermiştir. Vahdet-i vücûd nazariyesinin temel ilkelerinden biri olan eşyânın Hakk'ın tecellileri olarak görülmesi düşüncesi çerçevesinde gölge, serap ve hayal gibi kavramlarla Tanrı-âlem ilişkisi açıklanmıştır³³. Bunun yanında insanın her durumda Tanrı'ya muhtaç olduğunu idrak etmesi, Hakk ile kurduğu ilişkiye yeni bir boyut kazandırmaktadır. Bu idrâkin en önemli neticesi ise kişiyi ibâdet ve amele sevk etmesidir. Sâlik, her hâlükârda Hakk'a muhtaç olduğunu kavradığında ibâdet ve amele yönelmekte, seyr ü sülûkün bütün aşamaları bu muhtaçlık şuurunun derinleşmesi etrafında şekillenmektedir.

İbnü'l-Arabî'nin Bâyezîd-i Bistâmî'den naklettiği "fakirlik, ârifin ulaştığı en haz veren şeydir"³⁴ sözü de bu anlamda dikkat çekicidir. Burada fakr, sadece ontolojik muhtaçlık değil, kulun Hakk'ın huzuruna kabulünü mümkün kılan mânevî bir hâl olarak görülmektedir. Tasavvuf geleneğinde yaygın biçimde nakledilen ve lafzı itibarıyla farklı yorumlara açık olan "el-fakrû izâ temme fe hüve'llâh" (fakirlik tamam olduğu zaman o Allah'tır) sözü³⁵ de bu bağlamda ele alınmıştır. Kâşânî, söz konusu ifadeyi kulun mutlak ihtiyaç ve fakrını idrak ederek kalbin mâsivâdan tamamen arınması şeklinde yorumlamıştır. Kâşânî'nin bu söze getirdiği açıklama, kalbin dünyevî ilgilerden ve sûretlerden arınarak en yetkin tecellinin mazharı hâline gelmesini esas almaktadır³⁶. Dolayısıyla burada fakr, kalbin mâsivâdan temizlenip bütünüyle Hakk'a teveccüh etmesi anlamında anlaşılmaktadır.

İbnü'l-Arabî'ye göre insan, hâllerin tesiriyle sürekli değişim ve başkalaşmaya mâruz kalmaktadır. Bu durum, insanın farklı zamanlarda çeşitli ilâhî isimlerin hükmü altına girmesinden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda insan ile ilâhî isimler arasında illet-ma'lûl ilişkisini andıran bir irtibat söz konusudur³⁷. İlâhî isimlerin kendisini irâdesi dışında bir hâlden başka bir hâle sevk ettiğini gören kul, kendi muhtaçlığını ve fakrını idrak eder. Mesela rızka ihtiyaç duyduğunda er-Rezzâk ismine, hastalandığında eş-Şâfi ismine, hidayet talep ettiğinde ise el-Hâdî ismine muhtaç olduğunu fark eder. Tanrı açısından kemâl ifade eden bu isimler, kul açısından muhtaçlığın göstergesi hâline gelmektedir³⁸.

³¹ *El-Fâtır* 35/15.

³² Muhyiddin İbn Arabî, *Fütuhât-ı Mekkiyye*, çev. Ekrem Demirli (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2008), 8/16.

³³ Hayâl ve gölge varlık anlayışının vahdet-i vücûd bağlamında değerlendirilmesi için bk. Mustafa Tahralı, "Vahdet-i Vücûd ve Gölge Varlık", Ahmed Avni Konuk, *Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi* içinde, 3. bs. (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2005), 9–63.

³⁴ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 8/14.

³⁵ "el-Fakrû izâ temme fe hüve'llâh" sözü tasavvuf literatüründe yaygın olarak nakledilmekle birlikte hadis kaynaklarında sahih bir rivâyet olarak yer almamaktadır. Sûfiler bu ifadeyi genellikle kulun mutlak fakrını ve Allah'a tam yönelişini ifade eden mecazî bir söylem olarak yorumlamışlardır.

³⁶ Kâşânî, *Tasavvuf Sözlüğü*, 438.

³⁷ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 9/223-224.

³⁸ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 9/15.

İbnü'l Arabî, seyr ü sülûkü her kul için kendine mahsus bir yükseliş yolu olarak ele almakta ve Allah ehlerinden her şahsın yalnız kendisine âit bir merdiveni bulunduğunu belirtmektedir. Ona göre hiçbir kimse başkasının merdiveninde yükselemez. Bu süreçte bütün mânevî merdivenlerin basamakları esas itibarıyla eşittir. İlk basamak İslâm'dır ve teslimiyet anlamı taşır. Son basamak ise yükselişte fenâ, inişte yahut dönüşte bekâdır. Fenâ burada beşerî kayıtların çözülmesi ve kulun kendi nefesine nispet ettiği bağımsızlık vehminden sıyrılması anlamına gelirken, bekâ Hakk'a ait isim ve sıfatların idrâkiyle kulun yeni bir şuur mertebesine ulaşmasını ifade etmektedir. Bu iki merhale arasında iman, ihsan, ilim, takdîs, tenzîh, fakr, zillet, izzet, telvîn ve temkîn gibi çeşitli makâmlar yer almaktadır. İbnü'l Arabî'ye göre sâlik her mertebeden yükseldikçe zâhirindeki tecellî ve ilim artarken bâtınındaki bazı kayıtlar çözülmektedir. Nihayet fenâ mertebesine ulaştığında Hak, kulun zâhirinde kendi istîdadı ölçüsünde zuhûr eder ve kul halk içinde Hakk'ın mazhârî hâline gelir. Ardından bekâ mertebesinde bâtinî tecellî derinleşir ve kul Hakk'ın huzurunda yeni bir idrak seviyesine ulaşır. Ancak bütün bu süreçte kul kul olarak, Rab de Rab olarak kalır³⁹. Fenâ, ontolojik yok oluş değil, kulun kendi müstakil varlık iddiasından vazgeçerek tevhîdin hakikatini idrak etmesidir. Bekâ ise bu idrâkin süreklilik kazanmasıdır. Bu sebeple fenâ ve bekâ, vahdet-i vücûd düşüncesinde tevhîdin yaşanan ve tahakkuk eden iki temel merhalesi olarak anlaşılmalıdır.

Fenâ ile irtibatlı önemli kavramlardan biri de tahallüldür. İbnü'l-Arabî, *Fuşûşü'l-hikem*'de Hz. İbrâhim'in Halîl oluşunu açıklarken bu kavramı kullanmaktadır. Burada iki yönlü bir nüfuz ve yayılma söz konusudur. Kulun ilâhî sıfatlara nüfuzu ve Hakk'ın kulun sûretinde tecellîsi. Bu karşılıklı sirâyet hâli, Hak ile kulun zuhûr ve butûn arasında yer alan ilişkisini göstermektedir. Hak zâhir olduğunda insan bâtın, insan zâhir olduğunda ise Hak bâtın kalmaktadır⁴⁰. Bu sebeple tahallül, fenâ ile yakından irtibatlıdır. Kulun beşerî sıfatlarının çözülerek ilâhî sıfatların görünür hâle gelmesi, fenânın hem ahlâkî hem de ontolojik boyutunu yansıtmaktadır.

Bu bağlamda ubûdiyet de fenâ ile doğrudan ilişkili bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İbnü'l-Arabî, ibâdet kelimesinin lugavî anlamından hareketle kulluğu zillet, yoksulluk ve yokluk şuru üzerinden yorumlamaktadır⁴¹. Ona göre insanın bâtinî temizliği, varlık iddiasından ve sahiplik vehminden arınmasıyla gerçekleşmektedir. İnsan kendi varlığını kendine nispet ettiği sürece büyüklük vehmine kapılmakta, bu hastalığın tedâvisi ise yaratılış aslına, yani toprağa ve yokluk şuuruna dönmesidir⁴². Bu sebeple ubûdiyet, fenânın ahlâkî karşılığı olarak okunabilir. Kul, kendi varlığının müstakil olmadığını, Hakk'ın varlığı ile kâim bulunduğunu idrak ettiğinde gerçek kulluk makâmına yaklaşmaktadır.

Tasavvuf düşüncesinde fenâ ile yakından ilişkili kavramlardan biri de terktir. Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî ve terk-i terk şeklindeki tadrîcî yapı, sâlikin mâsivâdan ve nihayet kendi varlık vehminden sıyrılışını ifade etmektedir. Özellikle terk-i hestî, kulun beşerî varlığından uzaklaşarak zâtından fenâyâ yönelmesi bakımından doğrudan fenâ

³⁹ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2007, 2/30.

⁴⁰ İbnü'l-Arabî, *Fuşûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi (çeviriyazı)*, 1/391-392.

⁴¹ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 7/306-307.

⁴² Muhyiddin İbn Arabî, *Fütuhât-ı Mekkiyye*, çev. Ekrem Demirli (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2006), 3/190-191.

düşüncesiyle örtüşmektedir. Sülûkun sonunda ulaşılan terk-i terk ise bir tür eylemsizlik halidir⁴³

Son olarak cem ve fark kavramları, fenâ düşüncesinin tecrübe alanındaki yansımaları olarak değerlendirilmelidir. Kulun beşerî varlığından sıyrılarak yalnızca Hakk'ı müşâhede etmesi cem, Hak ile halk arasındaki ayrımın yeniden görünür olması ise fark olarak ifade edilmektedir⁴⁴. Bu hâl tasavvuf literatüründe sekr ve sahv kavramlarıyla da yakından ilişkilidir⁴⁵. Cem hâlinde kul, yalnızca Hakk'ı müşâhede ettiği için teklîfî hükümleri ifâ edemez. Ardından fark ve sahv hâline dönüş ile birlikte yeniden sorumluluk ve ibâdet bilinci belirginleşmektedir⁴⁶. Böylece cem-fark, fenâ-bekâ düşüncesinin tecrübe alanındaki karşılığı olarak görünmektedir.

3. Bekâ: Tevhid İdrâkinin Tahakkuku

Fenâ süreci, kulun benlik iddiasının ve müstakil varlık vehminin çözülmesini ifade etmektedir⁴⁷. Ancak tasavvuf düşüncesinde bu süreç çözümlüştür nihayet bulmaz. Fenânın tabii neticesi, kulun Hakk'ın isim ve sıfatlarıyla yeniden kâim hâle gelmesidir. Bu hâl bekâ olarak isimlendirilmektedir. Bu sebeple bekâ, fenânın ardından gelen ikinci bir merhale olmanın ötesinde, onun tabii ve içkin neticesi olarak anlaşılmalıdır.

Sâlik, fenâ hâlinde kendi fiillerinin hakikatte kendisine âit olmadığını, varlık iddiasının ise bir vehimden ibaret bulunduğunu idrak eder. Bekâ hâlinde ise bu idrak, Hakk'ın isimlerinin kulda tecellisiyle tahakkuk eder. Böylece kul, görmesini Hak ile görmekte, işitmesini Hak ile işitmekte, bilmesini Hak ile bilmektedir. Tasavvuf literatüründe kurb-ı nevâfil ve kurb-ı ferâiz kavramlarıyla ifade edilen bu hâl, kulun ilâhî fiillerin zuhûr ettiği bir mahal olduğunu kavramasıdır⁴⁸.

Bu merhalede kul, kendi varlığını müstakil bir özne olarak görmekten uzaklaşmakta, Hakk'ın isim ve sıfatlarının mazhârı olarak varlığını idrak etmektedir. Dolayısıyla bekâ, insanın ortadan kalkması değil, hakikî varlığın Hakk'a ait olduğu şuuruyla yeniden kâim olmasıdır. Bu yönüyle bekâ, tevhîdin tahkik edilmiş hâli, yani varlıkta ikiliğin ortadan kalkmasıyla ulaşılan birlik şuurunun süreklilik kazanmasıdır. Nitekim İsmail Rusûhî Ankaravî, *Nakşü'l-Füsûs*'ta fenâfillâh makamını açıklarken kulun aynının bu mertebeye bütünüyle ortadan kalkmadığını, aksine sâbit ve bâkî kaldığını belirtir. Ona göre fenâdan murad, kulun zâtının yok olması değil, zayıf bir nûrun güçlü bir nur içinde kaybolması yahut yıldızların güneşin nûru karşısında görünmez hâle gelmesi gibidir. Bu sebeple fenâ, Hakk'ın varlığının zuhûrunun kulun vehmî ve izâfî varlığı üzerine galebe çalmasıdır. Kulun varlığı Hakk'ın nûru ile kuşatıldığında, artık kendi nefesine ait müstakil bir şuur kalmaz. Hüküm bütünüyle Gâlib olana, yani Hakk'a âit olur⁴⁹.

İbnü'l-Arabî'nin düşüncesinde bu hâl, kulun Hakk'ın gözü, kulağı ve eli olması şeklinde yorumlanan kudsî hadis çerçevesinde daha açık bir mâhiyet kazanmaktadır. Zâhirden amel eden kul gibi görünse de, hakikatte fâil Hakk'tır. Bekâ, bu hakikatin sâlikte süreklilik

⁴³ Ekrem Demirli, *İbnü'l-Arabî Metafizîği* (İstanbul: Sufi Kitap, 2013), 307-308.

⁴⁴ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 7/72.

⁴⁵ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 9/247.

⁴⁶ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 7/72; *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 9/295-296.

⁴⁷ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 9/288.

⁴⁸ Muhyiddin İbn Arabî, *Fütuhât-ı Mekkiyye*, çev. Ekrem Demirli (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2009), 11/116.

⁴⁹ İsmâil Rusûhî Ankaravî, *Zübdetü'l-Fuhûs Fî Nakşü'l-Füsûs* (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2026), 99.

kazanmış bir idrak hâline dönüşmesidir. Bu sebeple fenâ, tevhîde açılan kapı, bekâ ise tevhid şuurunun istikrar kazandığı kemâl merhalesi olarak değerlendirilebilir.

4. Fenâ-Bekâ Kavramının Bir Tevhid Yorumu Olarak Anlaşılması

Tasavvuf düşüncesinde fenâ ve bekâ kavramları, tevhîdin hakîkatine ulaşma sürecinin temel merhaleleri olarak ele alınmıştır. Kelâm ve felsefe geleneklerinde tevhid daha çok Tanrı'nın birliği ve sıfatları etrafında teorik biçimde tartışılırken, sûfîler meseleyi insanın Hak ile kurduğu ilişki üzerinden yorumlamışlardır. Bu sebeple fenâ ve bekâ, tevhidin nazarî bir bilgi olmaktan çıkıp sâlikin yaşadığı ve tahakkuk ettirdiği bir hakîkate dönüşmesini ifade etmektedir.

Cüneyd-i Bağdâdî'nin tevhid anlayışı bu yaklaşımın ilk örneklerinden biridir. Onun mîsâki hatırlamak ve “kulun yaratılmadan önceki hâline dönmesi” şeklinde tevhîdin idrâk edilmesi târifi, fenâ ile tevhid arasındaki irtibatı açık biçimde göstermektedir⁵⁰. Bu yaklaşımda insanın kendisine nispet ettiği ferdiyet ve müstakil varlık iddiası ortadan kalkmakta, kul Hakk'ın mutlak varlığı karşısındaki konumunu idrak etmektedir. Nitekim klasik sûfî literatürde fenâ ve bekâ, birbirini tâkip eden iki bağımsız hâl olarak değil, tevhid idrâkinin birbirini tamamlayan iki görünümü olarak ele alınmıştır. Cüneyd-i Bağdâdî'nin “hâdis Kadîm'e bitiştiğinde hâdisten geriye eser kalmaz” sözü, fenânın mutlak tevhid fikriyle irtibatını açık biçimde göstermektedir. Bu çerçevede beşeriliğin silinmesi fenâ, bunun ardından ilâhî niteliklerin kulda görünür hâle gelmesi ise bekâ ile ifade edilmiştir. Böylece fenâ, benlik iddiasının çözülmesi, bekâ ise ilâhî sıfatların tecellisiyle varlığın yeniden idrâki olarak anlaşılmalıdır.⁵¹

İbnü'l-Arabî bu çizgiyi daha sistematik bir yapıya kavuşturmuştur. Ona göre tevhid, Allah'tan başka bir varlığı önce kabul edip sonra onu nefyetmek değildir. Böyle bir yaklaşım, başlangıçta Allah dışında bir varlık alanı kabul ettiği için tevhîdin hakîkatini zedelemektedir. Bu sebeple İbnü'l-Arabî tevhîdin özünü “Allah'ı Allah ile tevhid etmek”⁵² şeklinde ifade etmektedir. Bu anlayışta fenâ, varlığın değil, varlık iddiasının ortadan kalkmasıdır. İnsan kendisini bağımsız bir özne, fiillerini de kendisine âit görme yanılgısından kurtulduğunda tevhîdin hakîkatine yaklaşmaktadır.

İbnü'l-Arabî'nin fenâ anlayışı, fiiller düzeyinde “lâ fâile illallah” ilkesinde somutlaşmaktadır. Sâlik başlangıçta amellerini kendisine nispet ederken, seyr ü sülûkun ilerleyen aşamalarında gerçek fâilin Hak olduğunu idrak etmektedir⁵³. “Attığında sen atmadın fakat Allah attı”⁵⁴ âyetine yaptığı vurgu, bu yaklaşımın en açık örneklerinden biridir. Zâhirde fiil kula nispet edilse de hakîkatte fiilin fâili Hakk'tır⁵⁵. Bu idrak, tevhîdin fiiller düzeyindeki tahakkuku olarak değerlendirilebilir.

Sıfatlar düzeyinde ise fenâ, insanın beşerî niteliklerinin ilâhî sıfatların tecellî mahallî hâline gelmesi şeklinde anlaşılmalıdır. Cüneyd'in “suyun rengi kabının rengidir” sözü, ârifin Hakk'ın ahlâkıyla tahakkuk ettiğini ifade etmektedir. Bu merhale bekâ kavramıyla irtibatlıdır. Kul, benlik iddiasından sıyrıldıktan sonra Hakk'ın isim ve sıfatlarının mazhârı

⁵⁰ Canbaz - Tek, “Cüneyd-i Bağdâdî ve İbnü'l-Arabî'nin Görüşleri Bağlamında Fenâ Kavramının Tasavvufî Terbiye Yönteminden Metafizik Bir Konuya Dönüşmesi”, 32.

⁵¹ Ekrem Demirli, *Tasavvufun Altın Çağı Konevî ve Takipçileri* (İstanbul: Sufi Kitap, 2015), 54-55.

⁵² İbn Arabî, *Mârifet ve Hikmet*, çev. Mahmut Kanık (İz Yayıncılık, 2025), 41.

⁵³ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 9/287.

⁵⁴ El-Enfâl 8/17.

⁵⁵ İbnü'l-Arabî, *Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi (çeviriyazı)*, 1/399.

hâline gelir⁵⁶. Böylece tevhid, bilgi düzeyinden çıkıp ahlâkî ve ontolojik bir hâle dönüşmektedir.

Konevî bu düşünceyi insanın hakikati meselesi üzerinden daha da derinleştirmiştir. Ona göre insanın Hakk'ın ilminde ezeli bir taayyünü vardır. İnsanın hakikati bu ezeli belirlenimde sabittir⁵⁷. Seyr ü sülûk süreci, insanın bu aslî hakikate dönüşünü mümkün kılmaktadır. Bu açıdan fenâ, insanın sonradan kazandığı ârizî nispetlerden sıyrılarak aslî hakikatine yönelmesidir. Bekâ ise bu hakikatın idrak edilerek istikrar kazanmasıdır.

Kayserî de vahdet-i vücûd çizgisinde varlığın birliğini tevhîdin ontolojik zemini olarak ele almıştır. Ona göre varlık, zâtı bakımından birdir. Mutlak, mukayyed, küllî, cüz'î, bir ve çok şeklindeki görünümler, bu tek hakikatın farklı mertebelerdeki tezâhürleridir⁵⁸. Bu sebeple âlemde görülen kesret, hakikî anlamda müstakil varlık alanları oluşturmaz. Fenâ, sâlikin bu kesret vehminden kurtularak varlığın birliğini idrak etmesidir. Bekâ ise bu idrâkin süreklilik kazanmış hâlidir.

Bu çerçevede Cüneyd'den İbnü'l-Arabî'ye, Konevî'den Kayserî'ye uzanan çizgide fenâ ve bekâ kavramlarının tevhîdin yorum biçimi olarak ele alındığı görülmektedir. Kavramların anlamı ahlâkî arınmadan ontolojik idrake doğru genişlemiştir. Özellikle vahdet-i vücûd geleneğinde fenâ, kesret vehminin aşılması, bekâ ise vahdet şuurunda istikrar olarak anlaşılmıştır. Bu durum, fenâ ve bekânın tasavvuf düşüncesinde tevhîdin epistemolojik, ahlâkî ve ontolojik yorumunu bir araya getiren temel kavramlar olduğunu göstermektedir.

Sonuç

Bu çalışma, fenâ ve bekâ kavramlarının tasavvuf düşüncesindeki anlam alanını, özellikle vahdet-i vücûd nazariyesi çerçevesinde ele almıştır. İnceleme boyunca görüldüğü üzere bu iki kavram, ilk dönem sûfilerinde daha çok ahlâkî arınma, nefis terbiyesi ve seyr ü sülûkün nihâyetinde ulaşılan mânevî hâller bağlamında anlaşılmıştır. Bu çerçevede fenâ, kulun beşerî vasıflardan ve nefsin mezmûm hasletlerinden sıyrılması, bekâ ise ilâhî ahlâkla ahlâklanmak sûretiyle kemâl hâline erişmesi şeklinde yorumlanmıştır.

İbnü'l-Arabî ile birlikte fenâ ve bekâ kavramlarının anlam çerçevesi daha da genişlemiştir. Bu kavramlar, ahlâkî ve irfânî içeriklerini muhâfaza etmekle beraber, varlığın mâhiyetini açıklayan ontolojik bir derinlik kazanmıştır. Bu bağlamda fenâ, insanın ontolojik anlamda yok olması değil, kendisine nispet ettiği müstakil varlık, fâiliyet ve benlik iddiasının çözülmesi olarak anlaşılmıştır. Bekâ ise bu çözülüşün ardından kulun Hakk'ın isim ve sıfatlarıyla kâim hâle gelmesi, başka bir ifadeyle vahdet idrâkinin kulda süreklilik kazanmasıdır.

Çalışma, fenâ ve bekâ kavramlarının tevhid düşüncesiyle doğrudan irtibatlı olduğunu göstermiştir. Kelâm ve felsefe geleneklerinde daha çok nazarî düzlemde ele alınan tevhid,

⁵⁶ *Fütuhât-ı Mekkiyye*, 2008, 8/153.

⁵⁷ Sadreddin Konevî, *Tasavvuf Metafizigi, Miftâhu Gaybi'l-cem ve'l-vücûd*, çev. Demirli, Ekrem (İstanbul: İz Yayıncılık, 2009), 143.

⁵⁸ Davud-i Kayserî, *Mukaddemat; Muttala'u husûsi'l-kilem fî meânî Fusûsi'l-hikem*, thk. Hasan Şahin thk.: Turan Koç Seyfullah Sevim (Kayseri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1997), 93.

sûfî düşüncede seyr ü sülûk, bireysel tecrübe ve irfânî tahakkuk üzerinden farklı bir mâhiyet kazanmıştır. Cüneyd-i Bağdâdî'den İbnü'l-Arabî'ye, Konevî'den Kayserî'ye uzanan çizgide tevhîdin hakîkati, kesret vehminin aşılması ve varlığın birliğinin idrâki üzerinden açıklanmıştır. Bu süreçte fenâ, kesretin ve benlik iddiasının çözülmesi, bekâ ise vahdet şuurunda istikrar ve tevhid idrâkinin tahakkuku olarak yorumlanmıştır.

Bu itibarla fenâ ve bekâ kavramlarının, vahdet-i vücûd düşüncesinde tevhîdin yaşanan, idrak edilen ve tahakkuk ettirilen biçimi olarak anlaşılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Söz konusu kavramlar, tasavvuf düşüncesinde tevhîdin epistemolojik, ahlâkî ve ontolojik boyutlarını bir araya getiren merkezî kavramlar niteliğindedir. Dolayısıyla fenâ ve bekâ, sûfî tecrübenin nihâî merhaleleri olmanın ötesinde, tevhîdin varlık anlayışı içindeki en derin yorumlarından birini temsil etmektedir.

Etik Beyan: Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur / It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s): Zeliha Öner

Finansman / Funding: Yazarlar, bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadıklarını kabul ederler / The authors acknowledge that they received no external funding in support of this research.

Kaynakça

- Abdurrezzâk el-Kâşânî, *Fusûsu'l-Hikem Şerhi*. Neşr. Seyyid Celâleddîn Âshtiyânî ve Bahaeddin Khorramshahi. Tahran: Tahran Üniversitesi ve McGill Üniversitesi Ortak Yayını, 2013.
- Afîfî, Ebû Alâ. *İbnü'l-Arabî'nin Tasavvuf Felsefesi*. Çev. Mehmed Dağ. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, ts.
- Afîfî, Ebû Alâ. *Tasavvuf: İslam'da Manevî Devrim*. Çev. H. İbrahim Kaçar ve Murat Sülün. İstanbul: Risale Yayınları, 1996.
- Ahmet Yıldırım, *Din, Dünyevileşme ve Zühd*, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2. Basım, 2014.
- Arin Salamah-Qudsi, "Between Words and Worlds: Masters' Sayings in Early Sufi Literature," *Religions* 15, no. 8 (2024): 917–933, <https://doi.org/10.3390/rel15080933>.
- Ates, Süleyman. *İşârî Tefsir Okulu*. Ankara: Ankara İlahiyat Fakültesi Yayinevi, 1974.
- Ateş, Süleyman. "Hakâ'ıku't-Tefsîr." *TDV İslam Ansiklopedisi*. 15/ 163–165. Ankara: TDV Yayınları, 1997.
- Ayer, Alfred Jules. *Dil, Doğruluk ve Mantık*. Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu. İstanbul: Metis Yayınları, 1998.
- Bauer, Thomas. *Müphemlik Kültürü ve İslam: Farklı Bir İslam Tarihi Okuması*. Çev. Tanıl Bora. İstanbul: İletişim Yayınları, 5. Basım, 2021.
- Cassirer, Ernst. *Language and Myth*. Çev. Susanne K. Langer. New York: Dover Publications, 1946.
- Cebecioğlu, Ethem., *Tasavvuf Terimleri ve Sözlüğü*. İstanbul: Ağaç Kitabevi, 5. Basım, 2009.
- Chittick, William C. *İbn Arabî'nin Metafizikinde Hayal: Süfî'nin Bilgi Yolu*. Çev. Ömer Saruhanoğlu. İstanbul: Okuyan Yayınları, 2. Basım, 2018.
- Coppens, Pieter. *Seeing God in Sufi Qur'an Commentaries: Crossings between This World and the Otherworld*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018.
- Demirli, Ekrem. "Tasavvuf Araştırmalarında Dönemlendirme Sorunu: Din Bilimleri ile Metafizik Arasında Tasavvufun İlim Olma Mücadelesi." *Nazariyat: İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi* 2/4 (2016): 1–29.
- Diyanet İşleri Başkanlığı. *Hadislerle İslam*, 1. Cilt. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2014.
- Diyanet İşleri Başkanlığı. *Hayat Rehberi Kur'an: Konulu Tefsir*, 1. Cilt. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2020.
- Diyanet İşleri Başkanlığı. *Tefsir Yolu*, 1. Cilt. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2007.
- Ebû Abdurrahman es-Sülemî. *Hakâiku't-Tefsîrü'l-Kur'ânî'l-Azîz*. Lübnan: Dâr al-Machreq, t.y.
- Ebû'l-Kâsım el-Kuşeyrî. *Letâ'ifu'l-İşârât*. Beyrut: Dârü'l-Kitâbü'l-İlmiyye, 2. Basım, 2007.
- el-Cilî, Abdülkerim. *el-İnsânü'l-Kâmil*. Çev. Abdülaziz Mecdi Tolun. İstanbul: İz Yayıncılık, 2. Basım, 2002.
- el-Kâşânî, Kemalüddin Abdurrezzâk. *Te'vilâtü'l-Kur'ân*. Çev. Ali Rıza Doksanyedi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası, 1988.
- EtimolojiTürkçe. "Aranan:Yöntem.30Haziran2025.https://www.etimolojiturkce.com/kelime/y%C3%B6ntem#google_vignette
- Etimoloji Türkçe. "Aranan: Âlem". 27 Mayıs 2025. <https://www.etimolojiturkce.com/kelime/alem>.
- Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. Çev. Joel Weinsheimer ve Donald G. Marshall. Londra/New York: Continuum, 2004.
- Gazali, Ebû Hâmid. *İhyâu Ulûmi'd-Dîn Tercümesi*. Çev. Ahmed Serdaroğlu. İstanbul: Huzur Yayın-Dağıtım / Bedir Yayinevi, ts.
- Gloton, Maurice. "The Quranic Inspiration of Ibn Arabi's Vocabulary of Love: Etymological Links and Doctrinal Development." *Muhyiddin Ibn Arabi Society*. Erişim 9 Temmuz 2025. <https://ibnarabisociety.org/quranic-inspiration-love-gloton/>
- Gril, Denis. "Adab and Revelation: One of the Foundations of the Hermeneutics of Ibn Arabi." *Muhyiddin Ibn Arabi Society*. Erişim: 17 Mayıs 2025. <https://ibnarabisociety.org/adab-and-revelation-denis-gril/>
- Izutsu, Toshihiko. *Kur'an'da Tanrı ve İnsan*. Çev. M. Kürşad Atalar. İstanbul: Pınar Yayınları, 2019.
- İbn Berracân. *Tefsîru İbn Berracân: Tenbihü'l-Efhâm*. Ed. Ahmed Ferid el-Mazdî. Beyrut: Dârü'l-Kutubi'l-İlmiyye, 2013, 2. bs.
- İbn el-Cezerî. *En-Nuşr fi'l-Kıra'ât el-'Aşr*. Şam: el-Wahyn, 1345.
- İbnü'l-Arabî, Muhyiddin. *Füsûsu'l-Hikem*. Çev. Ekrem Demirli. İstanbul: Alfa Yayınları, 3. Basım, 2020.
- İmam Gazali, *Mişkâtü'l-Envâr*, inceleyen: Şeyh Abdülaziz İzzettin, Beyrut, 1986.
- İmam-ı Gazali, *El-Munkız min al-Dalâl*. İstanbul: Hakikat Kitabevi, 2005.
- Kılıç, Mahmud Erol. *Şeyh-i Ekber: İbn Arabî Düşüncesine Giriş*. İstanbul: Sufi Kitap, 2022.
- Koç, Turan. *Din Dili*. İstanbul: İz Yayıncılık, 2022.
- Malamud, Margaret. "Sufi Organizations and Structures of Authority in Medieval Nishapur." *International Journal of Middle East Studies* 26, no. 3 (1994): 427–442.
- Muhyiddin İbn Arabî, *Fütühât-ı Mekkiyye*. Çev. Ekrem Demirli. İstanbul: Litera Yayıncılık, 4. Basım, 2007.
- Nicholson, Reynold A. *The Idea of Personality in Sufism*. Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1976.

- Pieter Coppens, *Seeing God in Sufi Qur'an Commentaries: Crossings between This World and the Otherworld*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018.
- Reynold A. Nicholson, *The Idea of Personality in Sufism*, Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1976.
- Rûzbihân Baklî. *Arâ'is ul-Beyân fî Hâkâ'ik'ul-Kur'ân*. Ed. Ahmed Farız el-Maziri. Lübnan: Darulkitab el-İlmiyye, 2008.
- Schimmel, Annemarie. *Tanrı'nın Ayetlerinin Çözümlemesi: İslam'a Fenomenolojik Bir Yaklaşım*. Çev. Ekrem Demirli. İstanbul: Albaraka Yayınları, 2021.
- Serrâc, Ebû Nasr. *El-Lüma': İslam Tasavvufu*. Çev. Hasan Kamil Yılmaz. İstanbul: Erkam Yayınları, 2012.
- Suad el-Hakim, *İbn Arabî Sözlüğü*. Yay. haz. Ergun Kocabıyık. İstanbul: Kabcacı Yayınları, 2005.
- Suyûtî, Celaleddin. *el-İtkan fî Ulûmi'l-Kur'ân: Kur'an İlimleri Ansiklopedisi II*. Çev. Sâkıp Yıldız ve Hüseyin Avni Çelik. İstanbul: Hikmet Neşriyat, 1987.
- Taha, Abdurrahman. *Dini Amel ve Aklın Yenilenmesi*. Çev. Mehmet Emin Güleçyüz.. İstanbul: Pınar Yayınları, 3. Basım 2022.
- Tatar, Burhanettin. "Gazalî'de Metin-Yorum İlişkisi". *İslami Araştırmalar Dergisi* 13, no. 33-34 (2000): 429-440.
- Tatçı, Mustafa. *Yunus Emre Divanı*. 3. Baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2016.
- Titus Burckhardt, *Introduction to Sufi Doctrine*. Indianapolis: World Wisdom, Inc., 2008.
- Uludağ, Süleyman. "Sülemî." *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. 38/53-55. Ankara: TDV yayınları, 2010.
- Uludağ, Süleyman. 2010. "Sülûk." *TDV İslâm Ansiklopedisi*, c. 38, 128. İstanbul: TDV Yayınları.
- William C. Chittick, *Varolmanın Boyutları*, çev. Turan Koç, İstanbul: İnsan Yayınları, 7. Basım, 2019.
- Wittgenstein, Ludwig. *Tractatus Logico-Philosophicus*. Çev. Oruç Aruoba. İstanbul: Metis Yayınları, 2020.
- Yıldırım, Ahmet. *Din, Dünyevileşme ve Zühd*. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2. Basım, 2014.
- Zerkeşi, Bedruddîn. *el-Burhân fî Ulûmi'l-Kur'ân*. Tah. Yusuf Abdurrahman Maraşlı vd. Beyrut: Dâru'l-Marife, 1990.
- Zeyd, Nasr Hamid Ebû. *Sufi Hermenötik: İbn Arabî'nin Yorum Felsefesi*. Çev. Semih Ceyhan. İstanbul: Mana Yayınları, 2023.